

Ecovana: una arquitectura para detectar CO₂ en interiores

Anayeli Cedeño, Willian Zamora², Johnny Larrea, Robert Moreira, Patricia Quiroz-Palma^{1 2}

Resumen—En la actualidad la contaminación del aire se ha transformado en una amenaza para la salud en el mundo, sobre todo en los lugares más frecuentados y con poca ventilación, la monitorización se ha convertido en un requisito esencial para las ciudades. Para resolver el problema, hemos desarrollado Ecovana, una solución para medir la calidad del aire mediante el uso de dispositivos de bajo costo y el desarrollo de una aplicación móvil. En particular, se propone Ecovana una solución basada en el Internet de las Cosas para medir los niveles de CO₂ en espacios cerrados en la Ciudad de Manta. Ecovana, recoge los niveles de CO₂ del aire y mediante su aplicación móvil lo muestra a los usuarios en tiempo real. Además, para validar la solución Ecovana, muestra un análisis comparativo con un dispositivo comercial. Resultados experimentales demuestran que Ecovana presenta un porcentaje de error del 1.36% respecto con un equipo comercial en ambientes cerrados.

Palabras clave—IoT, contaminación, aire, Co2.

I. INTRODUCCIÓN

EN la actualidad, la calidad del aire en la mayoría de las ciudades del mundo que monitorean la contaminación no alcanza los niveles de seguridad, por lo que se establece que pone en riesgo a las personas antes un peligro de enfermedades respiratorias y otros problemas de salud. En particular, Ecuador y en especial, la ciudad de Manta no está libre de estos problemas.

Manta, es una de las ciudades con una población que bordea los 500 mil habitantes y ubicada en la provincia de Manabí. Es llamada “La Puerta del Pacífico” por ser uno de los principales puertos para la economía ecuatoriana. A pesar de la importancia que tiene Manta a nivel nacional presenta problemas de contaminación. Uno de ellos es la contaminación del aire producida principalmente por los siguientes factores: la laguna de oxidación, y las emisiones de gases ocasionadas de manera especial por los vehículos y fabricas.

En general, se conoce que la contaminación del aire puede darse por muchos tipos de gases emitidos al aire como puede ser: monóxido de carbono, dióxido de carbono (CO₂), ozono, entre otros. Además, la Organización mundial de la salud señala que a alta exposición de estos gases puede ser perjudicial para la salud humana [1].

En concreto, en este artículo se evalúa la presencia de los índices de contaminación del aire del Co₂, en diferentes ambientes (cerrados y abiertos). Las al-

tas concentraciones de CO₂ causan efectos adversos para la salud especialmente en espacios cerrados, tales como aulas, restaurantes, oficinas de trabajo, etc. Todo esto como consecuencia de un sistema de ventilación deficiente que no elimina el CO₂ generado por los ocupantes a través de la respiración. Además, que existen espacios con alto grado de contaminación, las personas se expone a una alta probabilidad de contagios de enfermedades respiratorias como lo es el Covid-19.

A esta causa se le suma los costos elevados que se presentan en el mercado para adquirir un dispositivo de medición del CO₂. Ante esto, hoy el Internet de las Cosas (IoT) [2, 3] es una tecnología emergente, que permite integrar dispositivos dentro de la infraestructura de internet existente y a bajos coste. En este contexto, este artículo propone Ecovana, una arquitectura basada en el internet de las cosas para medir los niveles de concentración del Co₂ en espacios abiertos y cerrados. En particular se compara nuestra solución con un dispositivo comercial.

Este documento está organizado como sigue: En el la siguiente sección II se presentan los trabajos relacionados. La sección III, se describe la solución propuesta ECOVANA. En la sección IV se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de la propuesta en comparación con un equipo comercial. Por último, la sección V presenta las conclusiones y trabajos futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

En la literatura se encuentran varias propuestas que permiten el monitoreo de la calidad del aire. Algunas de estas, proponen su arquitecturas de monitoreo, pero, diferenciándose en los gases y en la tecnología usada. A continuación algunos temas.

En [4] los autores proponen un sistema inalámbrico de monitoreo para la calidad del aire en tiempo real. En particular, mide las concentraciones de monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO₂). La solución propuesta utiliza un placa basada en Arduino UNO [5], y lo sensores de gases (CO₂) Mg811 [6] y (CO) MQ-7 [7]. En [8], además de los gases anteriores en [4] agrega el SO₂ y NO₂ en la estación de medición propuesta. En particular, los autores utilizan un Raspberry Pi 3 [9] y su arquitectura propuesta se basa en el Internet de las Cosas (IoT) [9].

En [10] propone EcoSensor una arquitectura para el monitoreo ambiental del aire usando sensores móviles. En particular, esta propuesta analiza la lectura del ozono en tiempo real dentro de la ciudad de Valencia, España. Además, compara su propues-

¹FCVT, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Email: anayeli4373@gmail.com {willian.zamora, johnny.larrea, robert.moreira, patricia.quiroz} @uleam.edu.ec

²Department of Computer Engineering, Universitat Politècnica de València, Email: wilzame@posgrado.upv.es

Fig. 1: Arquitectura propuesta: Ecovana.

ta con una central de monitoreo ambiental de altos costos y valida su propuesta con técnicas de interpolación de Kriggin analizando una estrategia óptima de lectura. Más adelante los autores [11] propusieron una arquitectura genérica para analizar la calidad del aire usando sensores de gases de bajos costos.

En [12] propone una solución de monitoreo basado en la arquitectura de IoT de Gartner, los autores miden los niveles de concentración de los gases contaminantes como CO_2 y CH_4 . La solución utiliza placa Arduino y protocolo MQTT [13] para la transmisión de los datos. Mas adelante, en [14] proponen un prototipo de bajo costo para el monitoreo de la calidad del aire en ambientes interiores. La propuesta utiliza un microcontrolador ESP8266 [15] junto a sensores de gases (MQ) como el monóxido de Carbono y dióxido de carbono entre otros.

En [16] los autores proponen un solución para determinar la concentraciones de sulfuro de hidrógeno (H_2S) en un complejo industrial de logística y distribución. Específicamente, detectan la emisión de los gases que emanan las baterías eléctricas de los montacargas. Los autores han integrado un sensor MQ136 [17] y una tarjeta de desarrollo ESP32 [18] y tecnología LoRaWAN [19].

Como se puede apreciar existe abundante soluciones relacionadas para obtener niveles de contaminantes del aire. A diferencia de las soluciones mostradas en estos artículos, nuestra propuesta compara ECOVANA con un dispositivo comercial.

III. ARQUITECTURA ECOVANA

Una vez analizado el estado de arte, a continuación se describe Ecovana. Se denominó Ecovana por las abreviatura de ".ecológicoz "VaNa" por los autores del estudio. Ecovana se caracteriza por ser un sistema para el monitoreo de los niveles de dióxido de carbono en el ambiente. En la figura 1 se muestra la arquitectura propuesta. En general, la arquitectura tiene tres componentes: el primero se denomina obtención de los datos y se encarga de la captura del dióxido de carbono. El segundo corresponde a la recepción y almacenamiento de los datos. Y finalmente el tercer componente se lo ha denominado Interfaz es el encargado de mostrar la los datos en tiempo real mediante una aplicación móvil. A continuación se describen más detalles de cada uno de los componentes.

Fig. 2: Esquema de conexión real Arduino Nano IoT y Sensor.

A. Obtención de los datos

El componente obtención de los datos esta constituido por 3 partes: el primero corresponde al microcontrolador Arduino Nano 33 IoT [20], el segundo es el Sensor de dióxido de carbono (CO_2) modelo Mg811 [6] y el tercero la placa de prueba. El funcionamiento de este componente consiste en obtener la lectura de los niveles de CO_2 en el ambiente y luego mediante el uso de la red inalámbrica WiFi sea enviado para su respectivo almacenamiento. Cabe indicar que el microcontrolador empieza a enviar niveles de CO_2 siempre que el componente de la interfaz active la lectura del sensor. En la figura 2, se muestra el esquema de conexión de la solución propuesta mediante el uso de una placa de prueba.

B. Recepción y almacenamiento

El componente de recepción y almacenamiento actúa como intermediario entre la interfaz (aplicación móvil) y el dispositivo sensor. En concreto, recibe los datos del microcontrolador conectado a la red WiFi local para ser directamente almacenado en la base de datos Firebase.

C. Interfaz Ecovana

En general la App Ecovana, ha sido desarrollada en Android Studio y permite mostrar los niveles de CO_2 en tiempo real. La características principales de la solución son la siguiente:

- Permite autenticar.
- Permite registrar automáticamente la localización geográfica del lugar que se desea monitorizar. Además, se puede describir la ubicación y circunstancias de dicha lectura.
- Permite iniciar y detener la captura de datos en cualquier momento.
- Muestra los datos en tiempo real según la frecuencia de tiempo programada.
- Una vez detenida la captura muestra un resumen de dicha lectura.

En la figura 3 se muestra la interfaz de la solución propuesta Ecovana.

Fig. 3: Izquierda autenticación de Ecovana, en el centro lectura en tiempo real del CO2 y derecha resumen de los niveles de CO2.

IV. VALIDACIÓN DE ECOVANA

Una vez analizada la arquitectura propuesta se procedió a realizar la evaluación de la solución Ecovana. Para dicho propósito la metodología a utilizar es el análisis comparativo. Específicamente, se analiza el error porcentual entre la lectura obtenida por Ecovana y un dispositivo comercial. Para nuestro análisis se dispone de un Sensor BLATN BR-Smart [21], que es un dispositivo que permite obtener datos en tiempo real de varios sensores incluyendo el CO₂. Este equipo permite obtener datos en interiores y exteriores. Además, permite almacenar los datos obtenidos mediante una tarjeta de memoria interna.

Teniendo la estrategia de evaluación se plantearon 3 escenarios de pruebas. El primer escenario corresponde a una evaluación preliminar en un escenario de interior no controlado (las personas entran y salen frecuentemente). La segunda evaluación se la realizó en un escenario de clases controlado. La última evaluación se la hizo en un ambiente abierto, específicamente, en una sala de estudiantes de la Facultad de ciencias Informáticas. En la figura 4, se muestra un ejemplo de comparación entre la solución propuesta y la solución comercial. Para cada evaluación la solución propuesta Ecovana almacena el valor del promedio de 6 muestras por minuto. A continuación, se darán más detalles de cada evaluación.

A. Comparación en interiores no controlado

En este primer escenario se lo realizó dentro de las instalaciones de la asociación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Informáticas. Además, el escenario de la evaluación no fue controlado ya que dentro del proceso de toma de datos se permitió el libre acceso de estudiantes. También, cabe indicar que esta primera evaluación se la hizo sin que el equipo BLATN BR-Smart no se haya calibrado. El tiempo

Fig. 4: Escenario de comparación

Fig. 5: Análisis entre Ecovana y BLATN BR-Smart en interiores - no controlado.

de duración de la muestra fue de una hora aproximadamente. Respecto con los datos capturados, se eliminaron muestras de precalentamiento que se debía esperar hasta que ambos sensores se estabilicen por tal razón se tomaron 26 registros en total.

En la figura 5, se observa los resultados obteni-

Fig. 6: Análisis entre Ecovana y BLATN BR-Smart en interiores controlado

dos. En general, se puede muestra que en los espacios cerrados con varias personas hay una cantidad de CO_2 alta, lo que nos indica que el estado de ventilación del aire interior no presenta una buena circulación. Además, se observa que el equipo comercial BR-Smart [21] se encuentra mucho más estable, por lo contrario a la propuesta Ecovana esta presenta distorsiones en sus lecturas. Es notable que Ecovana se elevan y luego empieza a descender en el segundo 14.

Estos resultados se debieron ya que en primera instancia el equipo patrón de lectura y el nuestro no se había calibrado.

B. Comparación en interiores controlado

Una vez ajustada la solución Ecovana y calibrado el equipo BR-Smart [21] según los requerimientos de fabrica se procedió al segundo experimento en otro escenario. En este segundo escenario se lo realizo dentro de un laboratorio de clases de estudiantes de la Facultad de Ciencias Informáticas, dicho espacio tiene un aire acondicionado por lo que su climatización está controlada. Además, el escenario no se permitió que los estudiantes se levanten y salgan del laboratorio de clases. El tiempo de duración del experimento fue de 60 minutos aproximadamente y de igual manera se tomo el promedio por minuto. En esta ocasión se tomaron todos los registros.

En la figura 6, se muestra la representación de los datos obtenidos. Es notable que estos valores se encuentran mucho más próximo respecto con la evaluación anterior. En ambos instrumentos Ecovana y BR-Smart [21] las soluciones se encuentran asimétricas. En particular, Ecovana muestra una línea ligeramente inferior a la solución patrón (BR-Smart). Además, se puede observar que en los espacios cerrados hay una cantidad de CO_2 regular, lo que nos indica que el estado de circulación del aire interior para este ambiente se debería controlar.

C. Comparación en espacio abierto

Finalmente, se procedió a evaluar nuestra propuesta en un escenario al aire libre. Esto se lo realizo en la sala de estudiantes de la Facultad de Ciencias Informáticas. De igual manera que el anterior experi-

Fig. 7: Análisis entre Ecovana y BLATN BR-Smart en espacio abierto.

Tabla I: Análisis estadísticos de evaluaciones

	Exteriores		Interior - No controlado		Interior - Laboratorio	
	Ecovana	Br-Smart	Ecovana	Br-Smart	Ecovana	Br-Smart
Min (ppb)	597	433	1259	1662	643	652
Max (ppb)	683	473	2207	1953	907	928
Avg (ppb)	531.14	442.10	1714.27	1806.85	738.08	748.23
% Error	20.14		5.12		1.36	

mento, se hizo una evaluación de una hora. En esta ocasión se tomo los datos entre las 11:30 AM a 12:30 PM. Hay que destacar que este escenario no se encontraba controlado por lo que existía libre circulación de estudiantes y se encuentra con una circulación de aire natural.

En la figura 7, se muestra un comportamiento distinto a las otras dos evaluaciones, en este caso se observa que los valores en un escenario al aire libre de la propuesta Ecovana son superiores al instrumento guía (BR-Smart). Además, se observa que Ecovana presenta ciertos picos de lectura cambiante, esto se debe a la sensibilidad de los primeros 25 minutos y a cierta cantidad de estudiantes que circularon en ese tiempo. En general, se puede decir que los niveles de concentración de CO_2 se encuentran aceptable en espacios abiertos.

D. Análisis del error porcentual

Una vez evaluado los 3 escenario indicados previamente, a continuación se describe el error porcentual de la propuesta Ecovana respecto con el equipo comercial. En este sentido para cada evaluación se tomo el valor medio de cada lectura y posteriormente se cálculo el error porcentual. En la tabla I se observa el porcentaje de error de cada uno de los escenarios evaluados así como los valores promedio, máximo y mínimos obtenidos. En general, es notable que la solución propuesta tiene un margen de error del 1.36 % respecto al instrumento referencial. Por otro lado, se observa que ambiente interiores no controlados el error suele subir al 5.12%. Finalmente se observa que el error es de 20.14 % en lugares abiertos.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este artículo se propuso Ecovana, una solución desarrollada para el monitoreo de los niveles del dióxido del carbono en el aire. La solución propuesta combina la utilización de dispositivos de bajo costo,

smartphones y servicios Cloud. Ecovana, mediante su aplicación móvil permite mostrar los niveles del dióxido de carbono en tiempo real. Además, permite visualizar históricos de lecturas y resúmenes en un periodo determinado.

Para validar la propuesta se hizo un análisis comparativo con un equipo de carácter comercial. En este sentido, se hicieron varios análisis para determinar la diferencia de error porcentual existente, entre nuestra propuesta y el equipo comercial. En particular, se tomaron pruebas en espacios interiores controlados y no controlados, así como pruebas en espacios de libre circulación. Resultados experimentales demuestran que en espacios interiores controlados los valores obtenidos en Ecovana son muy aceptables teniendo un rango de error menor al 1.36 % respecto con el sensor comercial.

Como trabajo futuro se plantea mejorar el proceso de calibración usando alguna estrategia de regresión. Además, se proyecta que esta solución se unifique a una estación móvil de monitoreo que incluya más de un sensor.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado según el proyecto de “Infraestructura tecnológica aplicando dispositivos IoT y Redes de sensores móviles” de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador.

REFERENCIAS

- [1] “New who global air quality guidelines aim to save millions of lives from air pollution,” <https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution>, 01 2021, (Accessed on 10/01/2021).
- [2] Mike O. Ojo, Stefano Giordano, Gregorio Procissi, and Ilias N. Seitanidis, “A review of low-end, middle-end, and high-end iot devices,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 70528–70554, 2018.
- [3] Mohsen Marjani, Fariza Nasaruddin, Abdullah Gani, Ahmad Karim, Ibrahim Abaker Targio Hashem, Aisha Siddiq, and Ibrar Yaqoob, “Big iot data analytics: Architecture, opportunities, and open research challenges,” *IEEE Access*, vol. 5, pp. 5247–5261, 2017.
- [4] Walter Fuertes, Diego Carrera, César Villacís, Theofilos Toulkeridis, Fernando Galárraga, Edgar Torres, and Hernán Aules, “Distributed system as internet of things for a new low-cost, air pollution wireless monitoring on real time,” in *2015 IEEE/ACM 19th International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications (DS-RT)*, 2015, pp. 58–67.
- [5] ARDUINO, “Arduino uno wifi rev2 — arduino official store,” <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-wifi-rev2>, (Accessed on 06/01/2022).
- [6] Cytron Marketplace, “Mg811 carbon dioxide co2 sensor module,” <https://www.cytron.io/c-sensor/c-gas-sensor/p-mg811-carbon-dioxide-co2-sensor-module>, (Accessed on 01/01/2022).
- [7] Mechatronics, “Sensor mq-7 gas co monóxido de carbono,” <https://naylampmechatronics.com/sensores-gas/74-sensor-mq-7-gas-monoxido-de-carbono-co.htm1>, (Accessed on 01/24/2022).
- [8] Gagan Parmar, Sagar Lakhani, and Manju K. Chattopadhyay, “An iot based low cost air pollution monitoring system,” in *2017 International Conference on Recent Innovations in Signal processing and Embedded Systems (RISE)*, 2017, pp. 524–528.
- [9] RaspberryPi, “Buy a raspberry pi 3 model b – raspberry pi,” <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b/>, (Accessed on 05/17/2022).
- [10] Óscar Alvear, Willian Zamora, Carlos T. Calafate, Juan-Carlos Cano, and Pietro Manzoni, “Ecosensor: Monitoring environmental pollution using mobile sensors,” in *2016 IEEE 17th International Symposium on A World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoW-MoM)*, 2016, pp. 1–6.
- [11] Jose Bazurto, Willian Zamora, Johnny Larrea, Dolores Muñoz, and Dahiana Alvia, “System for monitoring air quality in urban environments applying low-cost solutions,” in *2020 15th Iberian conference on information systems and technologies (CISTI)*. IEEE, 2020, pp. 1–6.
- [12] Felipe Diaz Sanchez Cesar Villate Barrera, “Sistema para la medición de gases de efecto invernadero mediante los principios del internet de las cosas, alineado al cumplimiento de los compromisos de colombia ante las naciones unidas,” <https://11library.co/document/6zk0dply-sistema-medicion-invernadero-mediante-principios-cumplimiento-compromisos-colombia.html>, (Accessed on 01/15/2022).
- [13] MQTT, “Mqtt - the standard for iot messaging,” <https://mqtt.org/>, (Accessed on 01/16/2022).
- [14] Nicolás Castiblanco Avendaño, Cristian Cañón Alfonso, “Prototipo de bajo costo para monitoreo de calidad del aire en ambientes interiores,” <http://repository.unipi.loto.edu.co/handle/20.500.12277/4880>, (Accessed on 04/27/2022).
- [15] ESPRESSIF, “Esp32 wi-fi & bluetooth mcu i espressif systems,” <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>, (Accessed on 01/27/2022).
- [16] Henry Francisco Guerrero Espinoza, “Repositorio institucional de la universidad politécnica salesiana: Plataforma basada en internet de las cosas (iot) para la medición y monitoreo remoto del nivel de gas sulfuro de hidrógeno generado por baterías de montacargas eléctricos en entornos logísticos,” <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20311>, (Accessed on 02/25/2022).
- [17] sensorica, “Mq-136e.pdf,” <http://www.sensorica.ru/pdf/MQ-136.pdf>, (Accessed on 02/11/2022).
- [18] ESPRESSIF, “Esp8266 wi-fi mcu i espressif systems,” <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp8266>, (Accessed on 01/27/2022).
- [19] LoraWan, “What is lorawan® specification - lora alliance®,” <https://lorawan-alliance.org/about-lorawan/>, (Accessed on 06/20/2022).
- [20] ARDUINO, “Arduino nano 33 iot — arduino online shop,” <https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-nano-33-iot>, (Accessed on 06/01/2022).
- [21] Blatn, “Indoor air quality monitor br-smart-128s co2 pm2.5 tvoc hcho,” <https://blatn.com/es/products/indoor-air-quality-monitor-br-smart-128s-co2-pm2-5-tvoc-hcho>, (Accessed on 02/01/2022).